

МИНИ-ЛЕКЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Tatiana KONONOVA, PhD
Alecu Russo Balti State University
kononova_t2007@mail.ru

Abstract: The modernization of the educational system reveals new challenges and opportunities in the process of teaching foreign languages at the university, setting new requirements for a modern teacher prone to constant updating and professional learning. Mini-lectures are an innovative method of organizing the learning process in general and of presenting the theoretical material in private. This article examines the relevance and essence of mini-lectures; it focuses on how they are worked out and implemented as a means of creative self-realization of the future philologists providing the grounds for their personal development.

Keywords: interactive technologies, innovative methods, teaching and training, mini-lecture, presenting theoretical material

В условиях современного высшего образования Республики Молдова, ориентированного на расширение функции иностранного языка как средства межнационального общения, наряду с традиционными технологиями в подготовке кадров необходимо внедрять новые интерактивные технологии, нацеленные на более глубокое интеллектуальное мотивирование, на развитие активной самостоятельной позиции студента как субъекта учебной деятельности.

Одним из эффективных инновационных методов организации процесса обучения иностранным языкам в целом и изложения теоретического материала в частном, является в последнее время мини-лекция.

О.Б.Ковалева и О.А. Гребенькова понимают под мини-лекцией метод повествовательного изложения информации для подачи преподавателем нового логически завершенного объема материала [2, с.210].

Согласно Г.Ф. Приваловой, мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения теоретического материала, излагаемого на доступном для студентов языке, при этом каждому термину обязательно дается определение со ссылкой на авторитетных авторов и источники. По окончании выступления

происходит обсуждение возникших вопросов, а также способов использования полученной информации на практике [5, с.6].

Исследователи И.М. Кунгурова, Е.В. Воронина, С.Г. Долженко и др. определяют мини-лекции как короткие информационные модули, в которых в сжатой форме преподавателем излагаются теоретические положения рассматриваемой проблемы. Суть мини-лекций заключается в делении традиционной лекции на мини-лекции с целью увеличения объема усваиваемой информации [3, с.62].

Введение в учебный процесс мини-лекций способствует, согласно исследованиям Д.М.Махметовой, Е.И. Луговской и др., более активному развитию межъязыкового общения, развитию речевых навыков, приспособленных к будущей профессиональной деятельности студентов, повышая кроме того заинтересованность иностранным языком, без которого невозможно гармонично войти и осуществлять профессиональную деятельность так, как это требует наше время [4, с.142].

Технология использования мини-лекций на лекционных занятиях отличается от практических занятий, на которых мини-лекция позволяет, как актуализировать отработку обучающимися иллюстрируемых положений (из теории – в практику), так и резюмировать проведенное взаимодействие в группе (из практики – в теорию) [3, с.62].

Многие модернизированные вузовские учебные программы описывают наряду с традиционными формами проведения занятий интерактивные формы, в том числе и мини-лекции:

Лекционные занятия проводятся в форме интерактивных лекций, лекций-бесед, мини-лекций/докладов и самостоятельных презентаций студентов по заданным темам и проблемам курса. Семинарские занятия проводятся с использованием таких форм обучения как:

- обсуждения, дискуссии и круглые столы;
- парные/ индивидуальные/групповые проекты;
- проведение микро уроков с последующим анализом проведенных фрагментов урока по заданным шкалам оценивания [6, с.4].

Из опыта двухгодичного курса / семинара «Методология и методика преподавания учебных дисциплин на иностранных языках»:

«Тематика мини-лекций в процессе обучения определяется тематикой материалов, изучаемых слушателями семинара на данном этапе обучения, и преподавателем иностранного языка. Завершив презентацию, слушатель-лектор должен проверить степень усвоения представленной им информации группой слушателей-коллег с помощью вопросов, специальных заданий по проверке понимания прослушанного и решения мыслительных задач. Члены группы задают вопросы автору презентации, оценивают данную презентацию и высказывают предложения по ее улучшению. Завершает учебную презентацию ее аргументированная оценка преподавателем иностранного языка. Наряду с конкретными вопросами по содержанию лекции, ее автор готовит соответствующие слайды, графики, таблицы и диаграммы на иностранном языке, позволяющие также проверить понимание предложенной в лекции информации и, кроме того, привлечь к беседе присутствующих в аудитории, выслушать их неподготовленные высказывания (развивая навыки и умения в аудировании) и получить возможность тренировки, направленной на выработку умений оценить эти иноязычные высказывания и прореагировать на них (развивая навыки и умения в говорении)» [1, с.163-164].

Современные ученые-методисты выделяют вступительную, основную и заключительную части изложения теоретического материала (О.Б. Ковалева, О.А. Гребенькова, И.М. Кунгурова, Ю.В. Рындина и др.).

Вступительная часть охватывает интеллектуальное мотивирование студентов с целью настроить и подготовить их к восприятию темы посредством цитаты, вопроса к аудитории, которые должны «зацепить» внимание аудитории. Авторы считают, что мозговой штурм или ролевая игра, связанные с предстоящей темой, помогут актуализировать фоновые знания студентов, выяснить степень их информированности и отношение к теме [3, с.63].

В главной части, включающей 4 структурных элемента, излагается основной материал, доносится именно та мысль, которая была заявлена как тема:

- Описание - описывается принцип действия, структура, алгоритм, создается полный и ясный образ без противоречий.
- Доказательство – приводятся факты, статистика, описание прецедента, ссылки на авторитетные источники в данной области, обращение к опыту участников.
- Опровержение – метод от обратного, доказательство от обратного, смена рамки, рефрейминг.
- Воззвание – шанс попробовать себя в роли мотивационного спикера.

Материал излагается на доступном для студентов языке по принципу от «общего к частному», каждому термину дается определение, подводится итог изложенному теоретическому материалу.

Заключение преподносится по принципу эффекта края, предложенного немецким психологом Г. Эббингаузом, согласно которому запоминается начало и конец выступления. Таким образом, необходимо сделать красивое заключение, вывод, а также обсудить все возникшие у студентов вопросы, возможности использования полученной информации на практике [3, с.64].

Наш опыт чтения лекций и проведения практических занятий по дисциплине «Дидактика немецкого языка» показал следующее:

- достаточно удобно и эффективно разбить темы традиционных лекций на 2-3 подтемы (модули), которые и будут представлять собой темы мини-лекций, включающие ряд объединенных по смыслу вопросов;
- после каждой проведенной мини-лекции целесообразно проводить паузы для проверки понимания изложенного материала посредством выполнения индивидуальных или групповых заданий к лекционному материалу, а также для формулировки основной мысли лекции, что способствует более глубокому усвоению теоретического материала;
- относительно небольшой объем изложенного теоретического материала в ходе мини-лекции и его переработка во время пауз позволяют студентам качественнее сопоставлять, противопоставлять, анализировать и осознавать изучаемую тему и быть более подготовленными к семинарам и практическим занятиям;

- *введение* в мини-лекцию при помощи цитаты, тематического вопроса, интересного факта, а также *заключение*, в ходе которого обсуждаются выполненные задания во время пауз и вопросы, возникшие у студентов в процессе их выполнения, подводятся итоги работы, являются индикаторами профессионального становления студентов;
- использование иллюстративного материала (схем, таблиц и др.), аудио- и видеоматериалов, фактов, ссылок на авторитетные источники, различных и/или противоречивых точек зрения с сопровождающими мыслительными заданиями усиливают интерес студентов к изучаемой теме и вносят динамику в лекционный курс, разбитый на мини-лекции;
- мини-лекции вырабатывают у студентов готовность и потребность совершенствовать свое профессиональное мастерство и успешно применять приобретенные компетенции на практике;
- использование мини-лекции не умаляет значение и ценность традиционной лекции, но комбинированное использование традиционных лекций наряду с мини-лекциями значительно обогащают учебный процесс.

Модель использования мини-лекции на примере теоретического курса «Дидактика немецкого языка»:

Тема лекции: Wortschatzarbeit im DaF-Unterricht

Подтема 1: Die Bedeutung lexikalischer Kenntnisse für den DaF-Unterricht.

- *Sammeln Sie Ihre Ideen zur Aussage: Wortschatzarbeit gelingt, wenn Die vorgeschlagenen Ideen besprechen und auswerten.*
- Die Hauptaufgaben des DaF-Unterrichts, die Bedeutung des produktiven und des rezeptiven Wortschatzes für die sprachausübende Tätigkeit, produktive und rezeptive lexikalische Fertigkeiten einführen.
- Die im Voraus vorbereiteten Fragen zu jedem Teilaspekt beantworten.
- Eine Zusammenfassung unter der Leitung des Lehrers machen.

Подтема 2: Hauptprinzipien der Wortschatzvermittlung.

- Etappen der Wortschatzarbeit in die richtige Reihenfolge bringen und die Anordnung begründen. Alternative Varianten vorschlagen und sie an Beispielen belegen.

- Das Prinzip des kontextualisierten und vernetzten Lernens (semantische, grammatische und thematisch-situative Gesichtspunkte) einführen. Die Studenten auffordern, Beispiele zu jedem der Gesichtspunkte bilden (Gruppenarbeit oder Partnerarbeit).
- Richtig-Falsch-Aufgaben zu Hauptprinzipien der Wortschatzvermittlung als Zusammenfassung erfüllen.

Подтема 3: Verfahren der Wortschatzvermittlung bzw. – erarbeitung und Übungstypologie.

- Die Studenten sollen Kernideen zum Vorlesungsstoff bestimmen und unterstreichen.
- Verfahren der Bedeutungsvermittlung einführen und am Anschauungsmaterial erläutern.
- Vermutungen zur Frage anstellen: *Welche Bedeutungsvermittlungsverfahren sind Ihrer Meinung nach effektiver? Verbale oder nonverbale? Einsprachige oder zweisprachige? Begründen Sie Ihre Vermutung.*
- Die Studenten werden gebeten, je 2 Übungen zur Wortschatzeinführung, -erarbeitung und – festigung zu erstellen.
- Die Studenten sollen im Internet recherchieren und Übungsbeispiele zur folgenden Übungstypologie zur systematischen Wortschatzarbeit finden:
- ✓ Erkennungsübungen – Bei diesen Übungstypen müssen die neuen lexikalischen Einheiten in einem Text identifiziert werden (Suchaufgaben nach Synonymen, Antonymen, Internationalismen);
- ✓ Erschließungsübungen – Die Bedeutung der Vokabeln wird mit Hilfe von verschiedenen Verfahren erschlossen (z.B.: Obstmesser);
- ✓ Differenzierungsübungen – Die Bedeutung des neuen Wortes wird von einem anderen unterschieden;
- ✓ Ordnungs- und Zuordnungsübungen;
- ✓ Bezeichnungs- (Benennungs)übungen;
- ✓ Erklärungs- (Definitions)übungen;
- ✓ Substitutionsübungen – Ein sprachliches Mittel wird durch ein anderes ersetzt (Wo ist das Brot? In der Küche Natürlich! Wo ist die Zahnpasta? usw.
- ✓ Komplementationsübungen – z.B. Lückentexte;
- ✓ Expansionsübungen – Sprachliche Einheiten werden erweitert;

- ✓ Komprimierungsübungen – Sprachliche Einheiten werden verdichtet (Umkehrung von Expansionsübungen) z.B.: Notieren Sie das Wesentliche zum Text!
- ✓ Transformationsübungen – Sprachliche Einheiten werden von einer Form in eine andere überführt (z.B.: *Durch den Einsatz der Technik ist unser Lebensstandard gestiegen/ weil/indem*).
- Methodische Aufbereitung zum Märchen „Schlaraffenland“ von Ludwig Bechstein besprechen.
- Eigenes Unterrichtsfragment zur Wortschatzeinführung, -erarbeitung und -festigung vorbereiten und präsentieren.

Библиография:

1. Дубинина, Г.А., *Организация преподавания учебных дисциплин на иностранном языке.* // Вестник МГЛУ.-2014.- №12 (698).- с. 158-165.
2. Ковалева, О.Б., Гребенькова, О.А. *Мини-лекции как инновационное направление в процессе обучения дисциплине статистика.* //Материалы международной научно-технической конференции ААИ «Автомобиле- и тракторостроение в России: приоритеты развития и подготовка кадров», посвященной 145-летию МГТУ «МАМИ».-2010.-№12.-с. 210-212.
3. Кунгурова, И.М., Рындина, Ю.В. et al. *Инновационные технологии преподавания иностранных языков в вузе.* Монография. Saarbrücken: LAPLAMBERT Academic Publishing, 2013.-185 с.
4. Махметова, Д.М., Луговская, Е.И. et.al. *Конференция и мини-лекция как инициаторы к изучению английского языка студентами.* //Материалы международной научно-практической конференции. Тамбов: Изд-во «Просвещение», 2013.- с.138-144.
5. Привалова, Г.Ф. *Активные и интерактивные методы обучения как фактор совершенствования учебно-познавательного процесса в ВУЗе.* //Современные проблемы науки и образования.-2014.-№3.- с. 1-8.
6. Соловова, Е.Н., Маркова, Е.С. *Программа дисциплины «Основы преподавания иностранных языков» для подготовки магистров по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».* Москва:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2016.-13 с.